

**LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN ROQUE DE PRADERA VALLE**

CERTIFICA

Que la doctora NORAYDA FRANCO PUENTE, identificada con la cedula de ciudadanía N° 31.465.706 de Yumbo (V) en calidad de Docente del Programa e Ondontologia de la Universidad Santiago de Cali y el grupo de estudiantes de Noveno semestre de dicho programa, realizaron el proyecto titulado **ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO PARA TOMA DE RADIOGRAFÍAS EN PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA ODONTOLÓGICA DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA**, durante el periodo septiembre a octubre del 2019.

En costansia se firma a los trece días (13) del mes de noviembre del 2019.

SANDRA ELIZABETH CASTRO GUZMAN
Gerente